

СТЕНТИРОВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ***Сапаева Дилфуза Нарбаевна****Ургенчский филиал ТМА, PhD,**и.о.доцент кафедры «Английский язык»****Саидов Шодлик****Ургенчский филиал ТМА, студент 6-курса*

Аннотация. В статье приведены результаты анализа литературы, освещающей этапы развития и становления интервенционной хирургии. Выявлены наиболее часто возникающие проблемы при стентировании коронарных артерий. Также рассмотрены перспективы развития интервенционной кардиологии.

Ключевые слова: интервенционная кардиология / коронарное стентирование / осложнения стентирования, эндоваскулярная процедура, коронарография.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7667133>

Введение. Поражение ствола левой коронарной артерии по данным селективной коронарографии выявляется в 4–10% пациентов с различными формами ишемической болезни сердца. С развитием технологии коронарного стентирования чрескожное коронарное вмешательство при данном типе поражения может быть альтернативой аортокоронарному шунтированию у отдельных пациентов. Несмотря на значительный технический прогресс и появление новых поколений стентов с лекарственным покрытием, вопрос об оптимальной продолжительности двойной антиагрегантной терапии с целью минимизации геморрагических осложнений в отдаленном периоде остается актуальным. Особо острый этот вопрос при рассмотрении стенозов коронарных артерий.

Стентирование коронарных артерий – это эндоваскулярная процедура, выполняющаяся при локальном сужении коронарных артерий. Она проводится без общего наркоза. По тому же доступу, что и при коронарографии (лучевая артерия на запястье), к месту сужения проводится проводник со сдутым баллоном, который раздувается в месте сужения и расширяет сосуд. Что бы сосуд в дальнейшем снова не сузился в него устанавливают стент – металлическую ячеистую трубочку.

Ангиопластика и стентирование артерий сердца - метод лечения ишемической болезни сердца (ИБС), который проводится без разрезов под рентгеновским контролем и заключается в восстановлении проходимости закупоренных коронарных сосудов. Суть коронарной ангиопластики заключается в установке специального катетера с маленьким баллончиком в зоне сужения. После раздувания баллона просвет коронарной артерии восстанавливается. Для поддержания просвета коронарной артерии необходимо установить металлический каркас - стент.

Ангиопластика коронарных артерий является методом лечения, который спасает тысячи жизней у пациентов с острым инфарктом миокарда. Появление этой технологии позволило снизить летальность при инфаркте в 10 раз и улучшить качество жизни у большинства пациентов с патологией коронарных артерий.

В начале операции стентирования коронарных артерий прокалывается крупная артерия на ноге или руке. Выбор доступа зависит от выполняющего операцию врача и конкретного пациента. Как правило, используется доступ через ногу (в паховой области), поскольку он проще и надежнее. В артерию через этот прокол заводится специальная короткая пластиковая трубка (интродьюсер), которая будет выполнять роль «ворота» для всех остальных инструментов. Через интродьюсер заводится длинная пластиковая трубка (катетер), которую подводят к поврежденной коронарной артерии. Катетер устанавливается в артерию и через него к месту атеросклеротической бляшки подводится стент, надетый на специальный баллон в сдутом виде. Стентирование сосудов проводится на самом современном рентгенологическом оборудовании, позволяющем произвести точное позиционирование баллончика со стентом в месте расположения атеросклеротической бляшки.

Выводы и рекомендации. После операции катетер удаляется из паха или руки и накладывается тугая давящая повязка. Вас переводят в отделение и назначают постельный режим в положении на спине на несколько часов (в некоторых случаях до суток) с целью предупреждение кровотечения из места пункции.

После исследования катетер удаляется из паха или руки и накладывается тугая давящая повязка. Вас переводят в отделение и назначают постельный режим в положении на спине на несколько часов (в некоторых случаях до суток) с целью предупреждение кровотечения из места пункции. На место пункции накладывается холод, затем груз.

Пейте много жидкости, чтобы помочь вашему организму вывести контрастное вещество, вводимое во время исследования. Если вы проголодались, спросите лечащего врача, когда вы можете принять пищу. Уточните у врача время возобновления приема лекарственных препаратов, особенно если Вы принимаете сахароснижающие средства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Kolandavelu K., Swaminathan R., Gibson W.J. et al. Stent thrombogenicity early in high-risk interventional settings is driven by stent design and deployment and protected by polymer-drug coatings. *Circulation* 2011; 123: 1400-1409.
2. Kuriyama N., Kobayashi Y., Nakayama T. et al. Damage to Polymer of a Sirolimus-Eluting Stent. *Circulation* 2006; 114: 586-587.
3. Mamas M., Williams P. Longitudinal stent deformation: insights on mechanisms, treatments and outcomes from the Food and Drug Administration Manufacturer and User Facility Device Experience database. Published ahead of print on March 2, 2012.
4. Ormiston J.A., Webber B., Webster M.W. Stent Longitudinal Integrity. Bench Insights into a Clinical Problem. *Cardiovasc Interv* 2011; 4: 1310-1317.

5. Palmerini T., Biondi-Zoccai G., Delia Riva D. et al. Stent thrombosis with drug-eluting and bare-metal stents: Evidence from a comprehensive network metaanalysis. *Lancet* 2012; 12: 60324-60329.
6. Pitney M., Pitney K., Jepsom N. et al. Major stent deformation/pseudofracture of 7 crown Endeavor/ Micro Driver stent platform: incidence and causative factors. *EuroIntervention* 2011; 7: 256-621.
7. Prabhu S., Schikorr T., Mahmoud T. et al. Engineering assessment of the longitudinal compression behaviour of contemporary coronary stents. *EuroIntervention* 2011; 7.

